

УДК 373.5

DOI 10.5281/zenodo.17060631

Научная статья

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ОШИБОК ЯЗЫКОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ

ON THE ISSUE OF CLASSIFICATION OF MISTAKES IN THE LINGUISTIC DESIGN OF A WRITTEN STATEMENT

ГУРКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

старший преподаватель,

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет».

GURKOVA ANASTASIIA VLADIMIROVNA,

Senior Teacher,

State University of Humanities and Technology.

Данная статья посвящена проблеме осваивания языкового материала обучающимися на уроках английского языка. В результате исследования выявлены самые распространённые ошибки, допускаемые обучающимися, которые были разделены на 4 типа: грамматические, лексические, орфографические и пунктуационные. В статье рассматриваются предпосылки возникновения лингвистических трудностей при оформлении письменной речи с целью успешного решения коммуникативной задачи. Результаты исследования демонстрируют, что наибольшие трудности у учащихся вызывают употребление видовременных форм глагола, выбор лексических единиц в рамках устойчивых словосочетаний, образование степеней сравнения прилагательных и пунктуационное оформление предложений. Статья завершается краткими практическими рекомендациями по предотвращению типичных ошибок и совершенствованию процесса обучения письменной речи.

This article is devoted to the problem of mastering language material by students in English lessons. The study revealed the most common mistakes made by students, which were divided into 4 types: grammatical, lexical, spelling and punctuation. The article examines the prerequisites for linguistic difficulties in writing in order to successfully solve a communicative problem. The results of the study demonstrate that the greatest difficulties for students are caused by the use of modern forms of the verb, the choice of lexical units within stable phrases, the formation of degrees of comparison of adjectives and punctuation of sentences. The article concludes with practical recommendations for preventing common mistakes and improving the learning process of writing.

Ключевые слова: *лексика, грамматика, пунктуация, орфография, языковой навык, речевой навык, типичная ошибка, письменная речь.*

Key words: *vocabulary, grammar, punctuation, spelling, language skill, speech skill, typical mistakes, written speech.*

Письменная речь, как и устная, является вершиной владения изучаемого языка как вида речевой деятельности. Письмо как экспрессивный вид речевой деятельности представляет собой комплексный и многогранный процесс. При реализации письменного высказывания задействованы следующие анализаторы: моторный/двигательный, зрительный, речемоторный и слуховой [10, с. 295]. Теория письменной коммуникации рассматрива-

ет письменную речь как взаимосвязь грамматики, словарного запаса, орфографии, пунктуации и приемов сочетания [9, с. 415]. Стоит отметить, что объем выполняемого письменного задания зависит от коммуникативной задачи, поставленной перед обучающимся. Таким образом, высказывание может иметь небольшой объем, если учащемуся необходимо ответить на вопросы, написав одну фразу, или быть достаточно весомым, если необходимо, например, написать сочинение-рассуждение на заданную тему.

Письменная речь носит дистантный и опосредованный характер. Это объясняется тем, что отсутствует непосредственный процесс коммуницирования с собеседником, что делает невозможным использование невербальных средств общения в качестве дополнительных способов эффективной коммуникации.

Ряд российских ученых исследуют ошибки, допускаемые при оформлении письменного высказывания обучающимися разных ступеней образования. В работе Добрыниной О. Л. обосновывается положение о том, что интерференция (межъязыковая и внутриязыковая) составляет основу большинства лексико-грамматических ошибок [3; 4]. Панкратова М. В. демонстрирует анализ эссе на наличие лексико-грамматических ошибок и их классификацию. Она отмечает, что наиболее частотными являются случаи нарушения грамматической целостности и семантической целостности фраз [8, с. 233].

Современные методы обучения письму описаны в работе Лепшковой Е. А., Карасовой С. Я., где демонстрируется разграничение между продуктивным и процессуальными методами обучения невербальной речи [7, с. 190]. Дробышева Е. И. отмечает, что при обучении письму необходимо учитывать как традиционные стадии формирования навыков (восприятие, имитация, подстановка, трансформация, репродукция), так и стратегии развития навыков письменной речи в ходе деловой коммуникации [5, с. 431]. Байбурова О. В. полагает, что наличие ошибок и неточностей в письменном высказывании обучающихся обусловлены такими факторами, как разные уровни владения иностранным языком обучающихся одной группы и эпизодический характер формирования письменных навыков в сравнении с навыками устной речи [1, с. 13].

Письменная речь — это сложный навык, требующий интеграции грамматики, лексики и орфографии. Её освоение затруднено из-за отсутствия невербальных средств общения и широко распространённых лексико-грамматических ошибок, вызванных интерференцией. Эффективное обучение должно сочетать традиционные пошаговые методы с развитием коммуникативных стратегий, учитывая разный уровень подготовки учащихся и обеспечивая регулярную практику.

Целью данного исследования является выявление наиболее частотных ошибок в письменном высказывании на английском языке. Объектом исследования является письменная речь обучающихся. Предметом исследования являются типичные ошибки, допускаемые в языковом оформлении письменного высказывания на уроках английского языка в общеобразовательной школе.

Письмо включает в себя технику использования графической и орфографической систем языка [10, с. 295]. Графика представляет собой совокупность графических единиц изучаемого языка, а именно буквы, диакритические знаки, знаки препинания, буквосочетания. Таким образом, графические навыки определяются как автоматизированное использование графических свойств изучаемого языка, а орфографический навык как навык оформления речи в соответствии с нормами изучаемого языка [10 с. 295].

При реализации письменного высказывания обучающиеся демонстрируют такие навыки, как лексические, орфографические, грамматические и пунктуационные. Лексический навык формирует основу для развития следующих речевых умений:

- 1) владение графической формой слова;

2) понимание семантического значения лексической единицы, а также её семантической сочетаемости и осознание стилистической принадлежности.

Орфографические навыки включают в себя:

- 1) соблюдение регистра букв (заглавная и строчная буквы);
- 2) правильное написание морфем.

Грамматические навыки являются более комплексными и включают в себя следующие аспекты:

- 1) соблюдение общих правил грамматики в рамках реализуемого письменного высказывания;
- 2) соблюдение необходимого порядка слов в соответствии с типом предложения исходя из цели высказывания;
- 3) согласование подлежащего и сказуемого;
- 4) корректное использование частей речи;
- 5) соблюдение правил словообразования;
- 6) правильный выбор предлогов;
- 7) правильный выбор грамматических форм, отсутствующих в родном языке;
- 8) корректное использование синтаксических правил;
- 9) знания в области морфологии.

Таким образом, трудности, возникающие при составлении письменного высказывания, напрямую связаны со несформированностью вышеперечисленных навыков и проявляются в следующих аспектах:

- 1) влияние родного языка;
- 2) отсутствие определённых языковых явлений изучаемого языка в родном;
- 3) межязыковая и внутриязыковая интерференция;
- 4) недостаточное владение языковыми и речевыми навыками.

Ошибки, которые допускает обучающийся в письменном высказывании, можно разделить на три большие группы:

1. Решение коммуникативной задачи.
2. Организация текста.
3. Языковое оформление.

В данной статье мы рассмотрим классификацию ошибок, которые допускаются учащимися при языковом оформлении текста.

Лексической единицей принято считать слово, словосочетание или фразу, которая обладает семантической законченностью. Стоит отметить, что овладение лексическими навыками предполагает правильное употребление лексемы в соответствии с заданным контекстом в рамках решения коммуникативной задачи. Таким образом, лексические ошибки могут быть допущены при неверном употреблении лексемы в рамках устойчивого словосочетания. Например: *He didn't want you having to do a choice* (Он не хотел заставлять тебя делать выбор).

В предложенном примере мы видим лексическую ошибку в употреблении устойчивого словосочетания *make a choice* — делать выбор. Подобная ошибка может быть вызвана нечетким пониманием употребления глаголов *make* и *do*, которые имеют различия с точки зрения их семантики, хотя и переводятся на русский язык как «делать».

Лексический компонент языковой компетенции обучающихся играет большую роль в процессе обучения иностранному языку, так как лексика — это неотъемлемая часть как эффективной коммуникации, так и осуществления всех видов речевой деятельности в целом [2, с. 121].

Другая ошибка может быть допущена в словосочетаниях с глаголами *see, watch, look, notice*. Например: *Every evening my family and I see TV* (Каждый вечер мы с семьей смотрим телевизор).

В данном примере допущена ошибка в лексической сочетаемости *watch TV*. Подобные ошибки являются достаточно распространенными в письменных высказываниях на разных уровнях обучения.

Следующая разновидность ошибок, допускаемых в письменной речи обучающимися — грамматическая. Отметим, что самые частые ошибки связаны с употреблением видовременных форм глагола, что объясняется отсутствием такого широкого спектра выражения вида и времени в русском языке [6]. Более того, употребление страдательного залога также вызывает значительное затруднение у учащихся, так как наличие вспомогательных глаголов, указывающих на временную форму, а также использование глагола *be* по своей конструкции не является характерным для грамматики русского языка. Рассмотрим примеры: *Marco Polo has explored the Silk Road* (Марко Поло исследовал Великий шелковый путь).

В предложении грамматической ошибкой является неверное употребление видовременной формы *Present Perfect*. В контексте данного высказывания употребление *Present Perfect* является грамматической ошибкой, так как действие, произведённое в прошлом человеком, который на момент речи уже умер, выражается только посредством *Past Indefinite*. Отметим, что отсутствие обстоятельства времени в данном случае не является причиной употребления *Present Perfect*.

Рассмотрим другой пример: *Eating vegetables makes your lifestyle more healthier* (Употребление овощей делает ваш образ жизни более здоровым).

В предложенном примере допущена ошибка образования сравнительной степени сравнения прилагательных. Данное затруднение особенно часто встречается в случаях употребления двусложных прилагательных, оканчивающихся на *-у*.

Орфографические ошибки также демонстрируют высокую частотность в письменных высказываниях обучающихся. Они могут быть связаны как с неверным регистром букв (заглавная или строчная), так и с неправильным правописанием морфем. Стоит отметить, что если ошибочное написание приводит к образованию несуществующего слова в английском языке, то такая ошибка является орфографической. Однако если ошибка приводит к существующему слову, считаем её лексической. Например:

I live in moscow. — Ошибка правописания имени собственного (*Moscow*).

They felt exhated. — Орфографическая ошибка в правописании морфемы.

Deer friend, ... — Считаем такую ошибку лексической, так как лексема *deer* существует в английском языке.

Пунктуационные ошибки чаще всего встречаются в следующих случаях:

1. перечисление однородных членов предложения;
2. обращение;
3. вводная конструкция;
4. заключительная фраза в письме/e-mail;
5. подпись в письме/e-mail;
6. вопросительный знак в конце предложения;
7. употребление *defining/non-defining relative clause*.

Рассмотрим пример: *The man, who you talked a minute ago, is my brother* (Человек, с которым вы разговаривали минуту назад – мой брат).

В данном предложении мы видим пунктуационную ошибку, а именно ошибочное обособление придаточного предложения. Так как информация, представленная в придаточном предложении, является важной для контекста, и мы не можем её опустить – данная часть не должна быть обособлена запятыми.

Овладение языковыми (понимание языковых явлений вне контекста употребления) и речевыми (употребление языковых явлений в устной и письменной речи в соответствии с поставленной коммуникативной задачей) навыками является сложным и многогранным процессом. Языковое оформление текста включает в себя четыре составляющих: лексика, грамматика, орфография и пунктуация, успешное оперирование которыми обеспечивает эффективную коммуникацию.

К наиболее частым ошибкам можно отнести следующие категории: нарушение в образовании видовременной формы глагола, употребление степеней сравнения прилагательных, нарушение смысловой целостности лексической единицы, нарушение регистра букв, ошибочный выбор знака препинания или его пропуск. Данные ошибки, допускаемые обучающимися в письменном высказывании, могут препятствовать решению коммуникативной задачи. Необходимо выполнять ряд упражнений, предотвращающих перечисленные ошибки, также при обучении выполнению письменных высказываний важно уделять достаточное внимание предложенным выше темам, которые являются самыми распространенными с точки зрения наличия неточностей или ошибок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байбурова О. В. Письменная иноязычная коммуникация: формирование навыков академического письма у студентов вуза // Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. 2021. №6. С. 9-15.
2. Гуркова А. В. Совершенствование лексических навыков обучающихся 10-11 классов на уроках английского языка // Наукосфера. 2024. № 11-1. С. 117-122. DOI 10.5281/zenodo.14184642.
3. Добрынина О.Л. Грамматические ошибки в англоязычном академическом письме: причины появления и стратегии коррекции // Высшее образование в России. 2017. № 8-9. DOI 10.31992/0869-3617-2018-27-10-75-83.
4. Добрынина О. Л. Проблемы англоязычного академического письма: лексические ошибки, причины их появления и стратегии коррекции // Высшее образование в России. 2018. №10. С. 75-83.
5. Дробышева Е. И. Стратегии развития навыков делового письма у студентов при обучении языку специальности // МНКО. 2024. №6 (109). С.129-130. DOI 10.24412/1991-5497-2024-6109-129-130.
6. Кочеткова Н. С. Трудности формирования и развития иноязычной грамотности академической речи на английском языке, обусловленные межъязыковой интерференцией // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Психолого-педагогич. науки. 2018. №1 (37). С. 86-93.
7. Лепшокова Е. А., Карасова С. Я. Методы обучения письменной речи // Ученые записки университета Лесгафта. 2023. №6 (220). С.189-193.
8. Панкратова М. В. Грамматические и лексические ошибки в англоязычном письменном академическом дискурсе (в условиях интерференции) // Вестник КГУ. 2018. №2. С. 231-234.
9. Славин Е. И. Теоретические и процессуальные модели написания делового письма: методический аспект, английский язык // МНКО. 2025. №2 (111). С. 414-420. DOI 10.24412/1991-5497-2025-2111-414-420.
10. Трубицына О.И. Методика обучения иностранному языку. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2024. 457 с. ISBN 978-5-534-19070-0.

Поступила в редакцию: 14.05.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© Гуркова А.В., 2025.